

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ГЛАДИОЛУСОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819226>

¹Аскарова С.А.
, ²Жовлиева.Д.Т.,
³Файзиева Н.Б.

¹Чирчикский государственный педагогический институт, 3 курс биология.

²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, PhD
2 курс .

³Чирчикский государственный педагогический институт, 2 курс магистр.

Аннотация: Вирусные болезни гладиолусов развиваются очень быстро, и бороться с ними довольно сложно. В зависимости от сезонных условий вирусные болезни проявляются по-разному. Это может быть изменение цвета, размытая или четкая пятнистость листьев и лепестков, их скручивание, деформирование клубней с изменением их внутренней окраски, карликовость, сильное разрастание побегов. Разносчиками вирусов часто становятся насекомые. Кроме этого, заразить гладиолусов можно, высадив в саду уже больные луковицы.[6]

Ключевые слова: Гладиолус, желтая мозаика фасоли (BYMV), вирус огуречной мозаики (CMV), вирусы пятнистости томатов (TRV).

Гладиолус(Gladiolus) – по праву можно назвать королевским цветком, незаменимым украшением любого сада. Глядя на его гордый, статный вид, разнообразнейшее изобилие цветов и окрасов. Как никто другой заслуживает внимание и уважительное обращение к себе. Невозможно оторвать взгляд от клумбы с цветами гладиолусов, и каждый хоть раз увидевший, не останется равнодушным. [4] Гладиолус получил широкое распространение в дикой природе. На сегодняшний день насчитывается около 250 (Priscilla, Hidden Treasure, Mirella, Jester, Princess Margaret Rose.) видов этого растения, большая часть из них произрастает в южной части Африки. Также гладиолус распространен в Средиземноморье, Средней Европе, Азии и Западной Сибири. Прекрасный гладиолус цветёт всего три месяца в году. Своё второе название «шпажник» – он получил благодаря необычной форме, напоминающей длинный меч или перо.[1,5]

Польза этого декоративного растения давно известна в народной медицине. В лекарственных целях используют луковицы и надземную часть гладиолуса. Растение обладает противомикробным,

противовоспалительным, и обезболивающими свойствами. Препараты на основе гладиолуса применяют в качестве ранозаживляющего, витаминного, кровоочистительного средства. В народной медицине также известны рассасывающие свойства: гладиолусы помогают при камнеобразовании в разных органах. В 17 веке некоторым сортам растения приписывали целебные свойства. Считалось, что они помогают при головной и зубной боли, способствуют лактации. Наружно растение рекомендовали использовать для лечения ран. С этой целью кашицу из измельченных луковиц прикладывали к ранам, а шелуху заваривали для снятия кишечных колик. В народной медицине применяют листья и луковицы растения. Они богаты витамином С, обладают мощным противогрибковым свойством. Наши предки верили, что растение помогает при импотенции.[9]

К сожалению, гладиолусы поддаются различным заболеваниям. Поэтому, как только будет замечен хоть какой-то из симптомов, нужно срочно удалить растение, вместе с куском почвы возле него, и обеззаразить грунт.[4]

В процессе возделывания культуры гладиолуса может встречаться ряд заболеваний, возбудителями которых служат различные вирусы. К сожалению, в последнее время эти болезни встречаются все чаще. Способствует распространению вирусов деятельность сосущих насекомых, переносящих инфекцию с больных растений на здоровые. На пораженных листьях появляются желто-зеленоватые полосы, иногда в дальнейшем они приобретают бронзовый оттенок. Основным признаком вирусной природы заболевания – это изменение окраски на цветах: появление неокрашенных участков на лепестках, пестролепестность и деформация. Растения, пораженные вирусами, следует немедленно выкопать и уничтожить, тем самым предотвратив возможность распространения и инфицирования всей коллекции.[7]

Основными вирусами, поражающими гладиолусы, считаются: желтая мозаика фасоли (BYMV), вирус огуречной мозаики (CMV), вирусы пятнистости томатов (TRV) и табака и др.[2]

Все эти заболевания гладиолуса – вирусной природы. У них схожие проявления, а также меры профилактики и лечения, поэтому рассматривать их можно в комплексе. В результате разрушения вирусом хлорофилла большинство вышеназванных болезней проявляется появлением хаотично расположенных осветленных (желтоватых, сероватых) полос, колец и пятен на листьях и цветках гладиолуса. Сами растения, их цветки и клубнелуковицы резко мельчают, а цветочные стрелки зачастую наоборот –

сильно прибавляют в росте. Могут деформироваться (морщинистость, курчавость, скручивание, бугристость) все части растения. Желтуха также может проявляться карликовостью растений, чрезмерной кустистостью, утолщением и хрупкостью листьев, различной формы и цвета раковыми наростами на всех частях растения.[3]

Заражение гладиолусов мозаикой фасоли ведет к тому, что на листьях растений образуется темно- или светло-зеленая угловатая пятнистость. Особенно она заметна, если на лист посмотреть на просвет. Также пораженные цветки бледнеют или, напротив, темнеют. А вот на клубнелуковицы этот вирус практически никак не воздействует.[8]

Одним из опасных для гладиолусов вирусов является вирус мозаики огурца. Проявляется он беловатыми полосами на листовых пластинках, которые можно перепутать с повреждениями, наносимыми растениям трипсами. У пестрых гладиолусов на лепестках (и даже на бутонах) могут появляться желтовато-белые полосы (у сорта Спик энд Спэнд), голубовато-серебристые (у сорта Валерия) или пурпурные пятна (у сорта Джо Вагенаара). Вирус мозаики огурца часто приводит к карликовости гладиолусов или к уменьшению цветов в соцветии.[8]

Известно, что гладиолус содержит несколько фитовирусов. Если учесть, что гладиолус завозят из зарубежных стран, это многолетнее растение, это растение считается распространителем вирусов. Это приводит к более широкому распространению вирусов растений. Учитывая эти свойства растений гладиолуса, изучение в них вирусов предотвращает распространение фитовирусов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гладиолус // Большая советская энциклопедия – М.: Советская энциклопедия, 1969-1978. – 630000 экз.
2. Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов № 5, 1997 г. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ГЛАДИОЛУСОВ Р.Мэджи (По NAGC Bulletin, 1977, Fall)
3. <https://www.ogorod.ru/ru/outdoor/bulbs/14074/Samyye-opasnyye-bolezni-gladiolusov-foto-opisaniye-lecheniye.htm>
4. <https://ogorod.guru/ogorod/gladiolus-opisanie-dlja-detej.html>
5. <https://rus-buket.ru/article/2318/gladiolus>

6. <http://outdoor.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/4498/>
7. <https://obrabotka-sada.ru/bolezni-i-vrediteli-gladiolusov>
8. <http://outdoor.usadbaonline.ru/ru/2014mar/problems/4498/>
9. <https://xcook.info/product/gladiolus.html>